

ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И РЕЧИ МОЛОДЁЖИ КОРЕИ

М.А. Байматова

Самаркандский международный университет туризма и культурного наследия

«Шелковый путь», старший преподаватель

munira.baymatova@univ-silkroad.uz, munikabay13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10818162>

Аннотация. статья посвящена так называемым заимствованным словам в корейском языке из английского языка, их адаптации как фонетической, так и морфологической. Анализируется происхождение этих слов в корейском языке, влияние на развитие языка и культуры, распространенность таких слов среди пользователей различных поколений.

Ключевые слова: Молодежь и язык интернета, netizen, аббревиатура, сленг, гибридные термины, усеченная терминология.

Abstract.: The article is devoted to the so-called borrowed words in the Korean language from the English language, their adaptation both phonetically and morphologically. The author analyzes the origin of these words in the Korean language, the impact on the development of language and culture, and the prevalence of such words among users of different generations.

Keywords: Youth and Internet language, netizen, abbreviation, slang, hybrid terms, truncated terminology.

Последние достижения в области информационных технологий, растущий интерес к расширению связей между разными странами и народами, открывают все новые виды и формы общения, эффект от которых всецело зависит от взаимопонимания культур и уважения к культуре партнеров по общению. Необходимые условия эффективности процесса общения у двух представителей разных культур определяют модель поведения партнеров по общению такими факторами, как владение иностранным языком, знание материальной и ментальной культуры другого человека, моральных ценностей, мировоззрения и т.д.

Языки меняются в зависимости от времени и места. Они развиваются, чтобы найти способы легкого общения. Все чаще общество стремится к коротким, простым и понятным словам, а не к сложным и длинным выражениям. Естественно, они используются чаще и точнее передают смысл. Из-за своей универсальности эти слова часто попадают в словарь как неологизмы, а слова, не имеющие этимологии и происхождения, иногда становятся национальными модными словечками. Огромный словарный запас корейского языка - это китайско-корейская лексика, которая обогащала корейский язык вплоть до двадцатого века. Но в последнее время обогащение корейского языка происходит через языки Европы и Америки. Хотя заимствования, наряду с обогащением, также загрязняют корейский язык.

В наши дни не только в торговле и культуре, но и в политике и вооруженных силах используются западные слова. Выступлениям в средствах массовой информации трудно служить примерами публичных выступлений, потому что в них все больше появляются непонятные слова и термины. Каждый день в газетах, радиопередачах и Интернете появляются десятки новых терминов. Невозможно обдумать и перевести все иностранные языки на корейский.

Несмотря на то, что в Южной Корее есть свой собственный язык, по мере развития страны в ней появились различные неологизмы на смеси английского, китайского, японского, латинского и русского языков. Можно с уверенностью сказать, что степень злоупотреблений ими здесь хуже, чем в Северной Корее, где до сих пор успешно используется чисто корейский язык.

Поскольку "их язык (язык интернета и молодежи)" уже распространился, его нелегко заменить, даже если это стандартный язык. Давайте подробнее рассмотрим "их язык", будь то родной или иностранный. Язык молодежи и пользователей сети (netizen), язык военных, язык определенных профессий, таких как СМИ, и т. д. иногда принимает причудливые формы.

Язык, используемый молодыми людьми и нетизенами (netizen), развивается так же быстро, как и распространение высокоскоростных сетей Интернета и высокоскоростных портативных устройств. Если на заре Интернета, более десяти лет назад, в ходу были сокращения слов и фраз, такие как "열공" (열심히 공부하다-прилежно учиться), "방가방가" (반갑습니다-приятно познакомиться), а также язык для использования в сети, то в последние годы сокращенные слова и предложения или же слова, перешедшие в такой форме, что воспринимаются как инопланетные, используются без всякой фильтрации. Если фраза часто используется в сети и может быть выражена более смешным способом, она становится собственно стандартным языком для молодежи. Есть даже викторина "댕바람 퀴즈", где участники старшего поколения, услышав молодежные неологизмы "슬까말", "갑툭튀", "듣보잡", "열폭", "안습" лишь качают головой. Однако эти слова более используемы в общении, чем львиная доля языка, используемого старшим поколением.

Разберем эти примеры: 슬까말(솔직히 까고 말해서) означает "быть честным и прямым", 갑툭튀 (갑자기 툭 튀어 나와서) - "внезапно выскочивший из", 듣보잡 (듣도 보도 못한 잡놈)- "неслыханный", 열폭 (열등감 폭발) - "вспышка комплекса неполноценности", 안습 (안구에 습기) - "в глазах" (вот-вот польются слезы). Эти неологизмы, насыщенные корейскими вариантами, также могут стать барьером в общении между старшим и молодым поколениями в социальных сетях (SNS).

Культура вынуждена принимать новоизобретенные слова и термины. В частности, иностранными языками наводнены статьи, связанные с одеждой (модой). Во многих случаях трудно найти альтернативу какому – либо слову, но есть и такие статьи, которые игнорируют существующие слова корейского языка. Вместе с культурой в нашу повседневную жизнь врывается все больше и больше новых явлений, понятий, которые до сих пор были неизвестны. Нам нужно обозначить эти понятия, и мы заимствуем определение из английского языка, вернее, его американской версии. Мы общаемся в *chat*-е, отправляем e-mail, *флудим* и размещаем *оффтопик* сообщения на наших виртуальных форумах, наполняем свои головы *контентом* в университете, вступаем в дискуссии, устанавливаем и взламываем различные *дрова* и Windows-программы на компьютере, просим *диджея* поставить новую музыку в клубе, среди нас появились *лавры*, *юзеры*, *хакеры* и т.п.

Подпиткой этой тенденции является недавняя волна использования новых, зачастую непонятных, слов в сфере телерадиовещания. Даже в эфире эти резкие аббревиатуры и сленг передаются без каких-либо фильтров, а иногда и без разъяснения посредством субтитров. Диктор KBS Ким Тхэ Кю отметил, что "Молодежь и пользователи сети легко пользуются такими выражениями, и это оказывает огромный волновой эффект на язык", и что "Нет принципиальной одержимости стандартным языком, но нам нужно создать атмосферу, в которой наш социальный климат позволяет молодежи и пользователям сети воздерживаться от чрезмерного использования сленга и ненормативной лексики".

В 2003 г, профессор Им Кюхон (임규홍) университета Кёнсан с кафедры корейского языка и литературы опубликовал доклад на тему "Лингвистический анализ названий телевизионных программ, состоящих из заимствованных слов на корейском телевидении" (한국 텔레비전 방송 의 외래어 프로그램 이름 에 대한 언어 학적 분석), где также были размещены практические исследования названий корейских телепрограмм. В качестве объекта исследования были выбраны пять каналов корейского телевидения: Korean Television 1 (한국 방송 1), Korean Television 2 (한국 방송 2), Culture Channel (문화 방송), Seoul Television (서울 방송) и Seoul and Incheon Television (경인 방송). Он показал процентное соотношение программ с такими названиями, как "заимствованное (китайско-корейское) слово + китайско-корейское (заимствованное) слово", "исконно корейское (заимствованное) слово + заимствованное (исконно корейское) слово" и только "заимствованное слово".

В результате оказалось, что общий процент программ с названиями из заимствованных слов составляет 61,2 % от общего числа телепрограмм. Глядя на эти данные, нельзя не забеспокоиться о языковой ситуации на корейском телевидении. Ведь СМИ - один из важнейших проводников и информаторов в обществе, оказывающий на него огромное влияние.

Именно на канале "Культура" было замечено первое движение за очищение языка СМИ. В начале развития корейского телевидения новые программы появлялись на экранах практически каждый месяц, и 7 февраля 1974 года администрация канала "Культура" сделала заявление о том, что начинает бороться с иностранной лексикой в названиях программ на своем канале. Были приняты меры, и " MBS페스티벌 (festival)" был переименован в " MBS대향연", "가요 스테이지 (stage)" в "가요 선물", " MBS그랜드 쇼 (grand show)" в "토요일밤에", "일요 모닝 쇼 (morning show)" в "이주일의 화제" и другие. Но эта тенденция продлилась недолго.

Следующая волна очищения корейского языка, как известно, была при президенте Пак Чон Хи, который издал в правительстве указ об очищении корейского телевидения от иностранной лексики. Затем канал "Культура" снова выступил вперед и снова начал в спешке переименовывать программы. Это движение, опять же, было недолговечным и повторилось вновь только в 1990-х годах.

В экономике, конечно, фигурирует множество экономических терминов. В основном это иностранные. В повседневной жизни мы знаем, что "чтобы управлять автомобилем, вы

должны завести его, а затем отпустить ручной тормоз (handbrake- 핸드브레이크) и нажать педаль акселератора (accelerator –액셀러레이터), прежде чем автомобиль начнет движение". Такие термины, как " handbrake- 핸드브레이크" и " accelerator –액셀러레이터", появляются в контексте использования автомобилей.

Английский язык, являясь посредником в культурных и языковых контактах, отражает, подобно зеркалу, особенности взаимоотношений контактирующих народов, в том числе народов Востока и Запада. Основная проблема состоит в том, чтобы определить, являются ли изменения, которые претерпевает язык под влиянием заимствования, положительными или отрицательными для языка принимающей страны; потеряет ли язык свою индивидуальность и историческое наследие.

Глядя на то, как быстро и в каком качестве английский входит в жизнь корейцев, нельзя не беспокоиться о возможных последствиях. Конечно, в контексте современной глобализации нельзя оставаться в стороне от таких экономических и политических держав, как Америка, Англия, Китай и т.д. Но в то же время нельзя забывать, что народ жив даже не до тех пор, пока существует территория государства этой нации, а до тех пор, пока существует язык, на котором живут история, самобытность и самосознание народа.

REFERENCES

1. Jeffrey Miller. “ A Word by Any Other Meaning: Konglish (*the version from the monthly webzine of the Macmillan English Dictionary Magazine*)”. Issue 5, March 2003.
2. 임규홍. 「한국 텔레비전 방송의 외래어 프로그램 이름에 대한 언어학적 분석」. 한글 263, 2004년 3월.
3. 안주호, 임소영. 「대학생의 외래어 사용 양상 (구어 말뭉치를 바탕으로)」. 한글263, 2004년 3월.